

Trechos de Códigos Utilizados na Análise Automatizada de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável em Mossoró-RN

1 Metodologia

1.1 Coleta de Dados

O sistema utiliza a Google Places API para coletar avaliações e comentários sobre estabelecimentos públicos e privados relacionados aos ODS analisados. A busca é realizada utilizando termos específicos para cada ODS e coordenadas geográficas estratégicas da cidade.

1.2 Análise com IA Generativa

Os comentários coletados são analisados utilizando modelos de IA generativa (Gemini 2.5 Flash/Pro e Perplexity Sonar) para extrair aspectos relevantes aos ODS, classificando sentimentos e identificando problemas estruturais.

2 Implementação

2.1 Função de Busca de Lugares

A função `buscar_lugares_mossoro` realiza buscas na Google Places API utilizando termos específicos e coordenadas geográficas:

```
1 def buscar_lugares_mossoro(termo: str, coordenadas: Dict[
2     str, float]) -> List[Dict]:
3     """
4     Busca lugares relacionados a Mossoró-RN
5     """
6     url = "https://maps.googleapis.com/maps/api/place/
7         textsearch/json"
8     params = {
9         'query': f"{termo} Mossoró RN",
10        'location': f"{coordenadas['lat']},{coordenadas['
11        lng']}",
12        'radius': RADIUS,
13        'key': GOOGLE_PLACES_API_KEY,
14        'language': 'pt-BR'
15    }
16    try:
17        response = requests.get(url, params=params)
18        data = response.json()
19
20        if data.get('status') == 'OK':
21            return data.get('results', [])
22        return []
23    except Exception as e:
24        print(f"Erro na busca por '{termo}': {e}")
25        return []
```

Listing 1: Função de busca de lugares na Google Places API

2.2 Função de Análise de Aspectos ODS 9

A função `analisar_aspectos_ods9` utiliza modelos de IA generativa para analisar comentários e extrair aspectos relacionados ao ODS 9:

```
1 def analisar_aspectos_ods9(texto: str, nome_lugar: str,
2     modelo: Dict = None) -> Dict:
3     """
4     Análise específica para aspectos do ODS 9
5     (Indústria, Inovação e Infraestrutura) em Mossoró-RN
6     """
```

```
6     if modelo is None:
7         modelo = modelo_selecionado
8
9     prompt = f"""
10    Aja como um analista especializado em desenvolvimento
11    sustentável, infraestrutura, inovação e indústria,
12    com foco no ODS 9 da ONU (Indústria, Inovação e
13    Infraestrutura). Sua tarefa é realizar uma análise
14    de conteúdo do seguinte comentário extraído do
15    Google Places API sobre a cidade de Mossoró-RN.
16
17    COMENTÁRIO: "{texto}"
18    LOCAL: "{nome_lugar}"
19    CIDADE: Mossoró-RN
20
21    CONTEXTO IMPORTANTE: Mossoró-RN possui uma pontuação
22    MUITO BAIXA (0-39,99) no ODS 9. Você deve
23    identificar no texto evidências que possam explicar
24    esse baixo desempenho.
25
26    Concentre-se EXCLUSIVAMENTE nos seguintes aspectos do
27    ODS 9. Para cada aspecto, forneça uma classificação
28    de sentimento (Positivo, Negativo, Neutro), um
29    score de confiança (de 0.0 a 1.0), uma justificativa
30    curta (até 15 palavras) baseada no texto e extraia
31    até 3 palavras-chave relevantes.
32
33    Se um aspecto não for mencionado no texto, retorne "N
34    ão mencionado" para todos os campos daquele aspecto.
35
36    **Aspectos ODS 9 para Análise:**
37
38    1. **Infraestrutura Resiliente e Moderna:**
39    - Tópicos: Qualidade de estradas, pontes, viadutos
40    , pavimentação, asfalto, obras públicas, manutenção
41    de infraestrutura, infraestrutura urbana, iluminação
42    pública, infraestrutura de qualidade.
43
44    2. **Transporte Público e Mobilidade:**
45    - Tópicos: Qualidade do transporte público, ônibus
46    , terminais rodoviários, estações, acessibilidade,
47    frequência de ônibus, pontualidade, conforto,
48    segurança no transporte, integração de transportes,
49    mobilidade urbana.
50
51    3. **Acesso à Tecnologia e Informação:**
52    - Tópicos: Acesso à internet, qualidade da conexão
53    , cobertura de internet, wi-fi público, fibra ótica,
54    telecomunicações, inclusão digital, acesso a
55    tecnologias de informação, conectividade.
56
57    4. **Inovação e Pesquisa:**
58    - Tópicos: Inovação tecnológica, pesquisa e
59    desenvolvimento, startups, incubadoras, parques
60    tecnológicos, ecossistema de inovação, investimento
61    em inovação, cultura de inovação.
62
63    5. **Industrialização Inclusiva e Sustentável:**
64    - Tópicos: Desenvolvimento industrial, parques
65    industriais, indústrias, fábricas, geração de
66    empregos industriais, sustentabilidade industrial,
67    eficiência industrial, modernização industrial.
68
69    6. **Eficiência Energética e Energia Sustentável:**
70    - Tópicos: Qualidade do fornecimento de energia el
71    étrica, eficiência energética, energia renovável,
72    energia solar, interrupções de energia, apagões,
73    qualidade da energia, sustentabilidade energética.
74
75    7. **Valorização da Micro e Pequena Empresa:**
```

```

43 - Tópicos: Apoio a micro e pequenas empresas (MPE)
, facilidade para abrir negócios, burocracia para
empresas, acesso a crédito para pequenos negócios,
incentivos para pequenas empresas, formalização de
empresas, desenvolvimento de pequenos negócios,
empreendedorismo, pequenos comércios, microempresas,
pequenas empresas, MEI (Microempreendedor
Individual), políticas de apoio ao pequeno negócio.
44
45 **Formato de Saída Obrigatório:** JSON com a seguinte
estrutura:
46
47 {{
48 "infraestrutura_resiliente": {{
49 "sentimento": "Positivo/Negativo/Neutro/Não
mencionado",
50 "score_confianca": 0.0-1.0,
51 "justificativa": "texto curto até 15 palavras
",
52 "palavras_chave": ["palavra1", "palavra2", "
palavra3"],
53 "indica_problema": true/false
54 }},
55 "transporte_publico": {{
56 "sentimento": "Positivo/Negativo/Neutro/Não
mencionado",
57 "score_confianca": 0.0-1.0,
58 "justificativa": "texto curto até 15 palavras
",
59 "palavras_chave": ["palavra1", "palavra2", "
palavra3"],
60 "indica_problema": true/false
61 }},
62 "acesso_tecnologia": {{
63 "sentimento": "Positivo/Negativo/Neutro/Não
mencionado",
64 "score_confianca": 0.0-1.0,
65 "justificativa": "texto curto até 15 palavras
",
66 "palavras_chave": ["palavra1", "palavra2", "
palavra3"],
67 "indica_problema": true/false
68 }},
69 "inovacao_pesquisa": {{
70 "sentimento": "Positivo/Negativo/Neutro/Não
mencionado",
71 "score_confianca": 0.0-1.0,
72 "justificativa": "texto curto até 15 palavras
",
73 "palavras_chave": ["palavra1", "palavra2", "
palavra3"],
74 "indica_problema": true/false
75 }},
76 "industrializacao": {{
77 "sentimento": "Positivo/Negativo/Neutro/Não
mencionado",
78 "score_confianca": 0.0-1.0,
79 "justificativa": "texto curto até 15 palavras
",
80 "palavras_chave": ["palavra1", "palavra2", "
palavra3"],
81 "indica_problema": true/false
82 }},
83 "eficiencia_energetica": {{
84 "sentimento": "Positivo/Negativo/Neutro/Não
mencionado",
85 "score_confianca": 0.0-1.0,
86 "justificativa": "texto curto até 15 palavras
",
87 "palavras_chave": ["palavra1", "palavra2", "
palavra3"],
88 "indica_problema": true/false
89 }},
90 "micro_pequena_empresa": {{
91 "sentimento": "Positivo/Negativo/Neutro/Não
mencionado",
92 "score_confianca": 0.0-1.0,

```

```

93 "justificativa": "texto curto até 15 palavras
",
94 "palavras_chave": ["palavra1", "palavra2", "
palavra3"],
95 "indica_problema": true/false
96 }},
97 "analise_geral_ods9": {{
98 "sentimento_geral": "Positivo/Negativo/Neutro
",
99 "score_confianca_geral": 0.0-1.0,
100 "aspectos_problematicos": ["aspecto1", "
aspecto2"],
101 "contribui_baixo_ods9": true/false,
102 "recomendacoes_melhoria": ["rec1", "rec2"],
103 "impacto_ods9_percebido": "descrição do
impacto percebido no ODS 9"
104 }}
105 }}
106
107 IMPORTANTE: O campo "indica_problema" deve ser TRUE
quando o comentário menciona problemas/aspectos
negativos que podem contribuir para o baixo
desempenho do ODS 9.
108 ""
109
110 try:
111     if modelo['tipo'] == 'gemini':
112         gemini_model = genai.GenerativeModel(modelo['
model_id'])
113         response = gemini_model.generate_content(
prompt)
114         response_text = response.text
115     elif modelo['tipo'] == 'perplexity':
116         response = perplexity_client.chat.completions
.create(
117             model=modelo['model_id'],
118             messages=[
119                 {"role": "system", "content": "Você é
um analista especializado em desenvolvimento
sustentável, infraestrutura, inovação e indústria,
com foco no ODS 9 da ONU."},
120                 {"role": "user", "content": prompt}
121             ]
122         )
123         response_text = response.choices[0].message.
content
124     else:
125         return {"erro": "Tipo de modelo desconhecido"}
126
127 # Remove blocos de markdown se existirem
128 response_text = re.sub(r'```json\s*', '',
response_text)
129 response_text = re.sub(r'```\s*', '',
response_text)
130
131 # Extrai JSON da resposta
132 json_match = re.search(r'(\{.*\})', response_text
, re.DOTALL)
133 if json_match:
134     json_str = json_match.group(1)
135     return json.loads(json_str)
136 else:
137     return {"erro": "Formato de resposta inválido"}
138
139 "resposta_original": response_text}
140 except json.JSONDecodeError as e:
141     return {"erro": f"JSON inválido: {str(e)}",
"sentimento_geral": "erro"}
142 except Exception as e:
143     return {"erro": str(e), "sentimento_geral": "erro"}

```

Listing 2: Função de análise de aspectos ODS 9

2.3 Função de Análise de Aspectos ODS 16

Similar ao ODS 9, a função analisar_aspectos_ods16 analisa aspectos relacionados à Paz, Justiça e Instituições Eficazes:

```

1 def analisar_aspectos_ods16(texto: str, nome_lugar: str,
2   modelo: Dict = None) -> Dict:
3   """
4   Análise específica para aspectos do ODS 16
5   (Paz, Justiça e Instituições Eficazes) em Mossoró-RN
6   """
7   if modelo is None:
8     modelo = modelo_selecionado
9
10  prompt = f"""
11  Aja como um analista especializado em desenvolvimento
12  sustentável, segurança pública e governança, com
13  foco no ODS 16 da ONU (Paz, Justiça e Instituições
14  Eficazes). Sua tarefa é realizar uma análise de
15  conteúdo do seguinte comentário extraído do Google
16  Places API sobre a cidade de Mossoró-RN.
17
18  COMENTÁRIO: "{texto}"
19  LOCAL: "{nome_lugar}"
20  CIDADE: Mossoró-RN
21
22  CONTEXTO IMPORTANTE: Mossoró-RN possui uma pontuação
23  MUITO BAIXA (0-39,99) no ODS 16. Você deve
24  identificar no texto evidências que possam explicar
25  esse baixo desempenho.
26
27  Concentre-se EXCLUSIVAMENTE nos seguintes aspectos do
28  ODS 16. Para cada aspecto, forneça uma classificaçã
29  o de sentimento (Positivo, Negativo, Neutro), um
30  score de confiança (de 0.0 a 1.0), uma justificativa
31  curta (até 15 palavras) baseada no texto e extraia
32  até 3 palavras-chave relevantes.
33
34  Se um aspecto não for mencionado no texto, retorne "N
35  ão mencionado" para todos os campos daquele aspecto.
36
37  **Aspectos ODS 16 para Análise:**
38
39  1. **Segurança Pública e Redução da Violência:**
40  - Tópicos: Percepção de segurança, criminalidade,
41  violência, roubos, assaltos, homicídios, tráfico de
42  drogas, presença policial, policiamento ostensivo,
43  segurança em espaços públicos.
44
45  2. **Acesso à Justiça:**
46  - Tópicos: Acesso a serviços jurídicos, demora na
47  justiça, qualidade dos tribunais, resolução de
48  conflitos, custos judiciais, assistência judiciária
49  gratuita.
50
51  3. **Instituições Eficazes e Responsáveis:**
52  - Tópicos: Qualidade dos serviços públicos, eficiê
53  ncia da administração pública, atendimento em órgãos
54  públicos, prefeitura, câmara municipal, secretarias
55  municipais.
56
57  4. **Transparência e Combate à Corrupção:**
58  - Tópicos: Percepção de corrupção, transparência
59  governamental, prestação de contas, acesso a informa
60  ções públicas, denúncias de corrupção, nepotismo.
61
62  5. **Participação Cidadã e Accountability:**
63  - Tópicos: Participação da população nas decisões,
64  audiências públicas, consultas populares, canais de
65  denúncia, ouvidorias, conselhos municipais.
66
67  6. **Direitos Humanos e Estado de Direito:**
68  - Tópicos: Respeito aos direitos humanos,
69  discriminação, preconceito, liberdade de expressão,
70  direitos de minorias, exploração, abuso de
71  autoridade.
72
73  7. **Proteção de Crianças e Grupos Vulneráveis:**

```

```

43 - Tópicos: Exploração infantil, tráfico de pessoas
44 , trabalho infantil, violência contra crianças,
45 proteção de idosos, violência doméstica.
46
47 **Formato de Saída Obrigatório:** JSON com a seguinte
48 estrutura:
49
50 {{
51   "seguranca_publica_violencia": {{
52     "sentimento": "Positivo/Negativo/Neutro/Não
53 mencionado",
54     "score_confianca": 0.0-1.0,
55     "justificativa": "texto curto até 15 palavras
56 ",
57     "palavras_chave": ["palavra1", "palavra2", "
58 palavra3"],
59     "indica_problema": true/false
60   }},
61   "acesso_justica": {{
62     "sentimento": "Positivo/Negativo/Neutro/Não
63 mencionado",
64     "score_confianca": 0.0-1.0,
65     "justificativa": "texto curto até 15 palavras
66 ",
67     "palavras_chave": ["palavra1", "palavra2", "
68 palavra3"],
69     "indica_problema": true/false
70   }},
71   "instituicoes_eficazes": {{
72     "sentimento": "Positivo/Negativo/Neutro/Não
73 mencionado",
74     "score_confianca": 0.0-1.0,
75     "justificativa": "texto curto até 15 palavras
76 ",
77     "palavras_chave": ["palavra1", "palavra2", "
78 palavra3"],
79     "indica_problema": true/false
80   }},
81   "transparencia_corrupcao": {{
82     "sentimento": "Positivo/Negativo/Neutro/Não
83 mencionado",
84     "score_confianca": 0.0-1.0,
85     "justificativa": "texto curto até 15 palavras
86 ",
87     "palavras_chave": ["palavra1", "palavra2", "
88 palavra3"],
89     "indica_problema": true/false
90   }},
91   "participacao_cidada": {{
92     "sentimento": "Positivo/Negativo/Neutro/Não
93 mencionado",
94     "score_confianca": 0.0-1.0,
95     "justificativa": "texto curto até 15 palavras
96 ",
97     "palavras_chave": ["palavra1", "palavra2", "
98 palavra3"],
99     "indica_problema": true/false
100   }},
101   "direitos_humanos": {{
102     "sentimento": "Positivo/Negativo/Neutro/Não
103 mencionado",
104     "score_confianca": 0.0-1.0,
105     "justificativa": "texto curto até 15 palavras
106 ",
107     "palavras_chave": ["palavra1", "palavra2", "
108 palavra3"],
109     "indica_problema": true/false
110   }},
111   "protecao_vulneraveis": {{
112     "sentimento": "Positivo/Negativo/Neutro/Não
113 mencionado",
114     "score_confianca": 0.0-1.0,
115     "justificativa": "texto curto até 15 palavras
116 ",
117     "palavras_chave": ["palavra1", "palavra2", "
118 palavra3"],
119     "indica_problema": true/false
120   }}

```

```

97     "analise_geral_ods16": {{
98         "sentimento_geral": "Positivo/Negativo/Neutro
",
99         "score_confianca_geral": 0.0-1.0,
100        "aspectos_problematicos": ["aspecto1", "
aspecto2"],
101        "contribui_baixo_ods16": true/false,
102        "recomendacoes_melhoria": ["rec1", "rec2"],
103        "impacto_ods16_percebido": "descrição do
impacto percebido no ODS 16"
104    }}
105 }}
106
107 IMPORTANTE: O campo "indica_problema" deve ser TRUE
quando o comentário menciona problemas/aspectos
negativos que podem contribuir para o baixo
desempenho do ODS 16.
108 ""
109
110 try:
111     if modelo['tipo'] == 'gemini':
112         gemini_model = genai.GenerativeModel(modelo['
model_id'])
113         response = gemini_model.generate_content(
prompt)
114         response_text = response.text
115     elif modelo['tipo'] == 'perplexity':
116         response = perplexity_client.chat.completions
.create(
117             model=modelo['model_id'],
118             messages=[
119                 {"role": "system", "content": "Você é
um analista especializado em desenvolvimento
sustentável, segurança pública e governança, com
foco no ODS 16 da ONU."},
120                 {"role": "user", "content": prompt}
121             ]
122         )
123         response_text = response.choices[0].message.
content
124     else:
125         return {"erro": "Tipo de modelo desconhecido"}
126
127     # Remove blocos de markdown e extrai JSON
128     response_text = re.sub(r'```json\s*', '',
response_text)
129     response_text = re.sub(r'```\s*', '',
response_text)
130
131     json_match = re.search(r'(\{.*\})', response_text
, re.DOTALL)
132     if json_match:
133         json_str = json_match.group(1)
134         return json.loads(json_str)
135     else:
136         return {"erro": "Formato de resposta inválido"}
137
138     "resposta_original": response_text}
139 except json.JSONDecodeError as e:
140     return {"erro": f"JSON inválido: {str(e)}",
"sentimento_geral": "erro"}
141 except Exception as e:
142     return {"erro": str(e), "sentimento_geral": "erro"}

```

Listing 3: Função de análise de aspectos ODS 16

2.4 Função de Geração de Conclusão Geral

A função `gerar_conclusao_geral_ods9` agrega todas as análises individuais e gera um diagnóstico geral utilizando IA:

```

1 def gerar_conclusao_geral_ods9(dados: List[Dict]) -> str:
2     """

```

```

3     Gera uma conclusão geral baseada em todas as análises
ODS 9
4     coletadas usando IA
5     """
6     if not dados or len(dados) == 0:
7         return "Não foi possível gerar conclusão: nenhuma
análise disponível."
8
9     print("\nGerando conclusão geral das análises ODS
9...")
10
11     # Prepara um resumo estatístico das análises
sentimentos = {"Positivo": 0, "Negativo": 0, "Neutro"
: 0}
12     aspectos_problematicos = {}
13     recomendacoes_todas = []
14     problemas_ods9 = 0
15
16
17     # Contadores por dimensão
18     problemas_infraestrutura = 0
19     problemas_transporte = 0
20     problemas_tecnologia = 0
21     problemas_inovacao = 0
22     problemas_industria = 0
23     problemas_energia = 0
24     problemas_micro_pequena_empresa = 0
25
26     # Coleta estatísticas
27     for registro in dados:
28         sentimento = registro.get('sentimento_geral_ods9'
, 'Neutro')
29         if sentimento in sentimentos:
30             sentimentos[sentimento] += 1
31
32         aspectos = registro.get('aspectos_problematicos'
, '')
33         if aspectos:
34             for aspecto in aspectos.split(', '):
35                 if aspecto and aspecto.strip():
36                     aspectos_problematicos[aspecto.strip
()] = \
37                         aspectos_problematicos.get(
aspecto.strip(), 0) + 1
38
39         if registro.get('contribui_baixo_ods9', False):
40             problemas_ods9 += 1
41
42     # Conta problemas por dimensão
43     if registro.get('
infraestrutura_resiliente_indica_problema', False):
44         problemas_infraestrutura += 1
45     if registro.get('
transporte_publico_indica_problema', False):
46         problemas_transporte += 1
47     # ... outras dimensões
48
49     # Prepara resumo para o prompt
50     total_analises = len(dados)
51     percentual_positivo = round((sentimentos["Positivo"]
/ total_analises) * 100, 1)
52     percentual_negativo = round((sentimentos["Negativo"]
/ total_analises) * 100, 1)
53     percentual_neutro = round((sentimentos["Neutro"] /
total_analises) * 100, 1)
54     percentual_problemas = round((problemas_ods9 /
total_analises) * 100, 1)
55
56     aspectos_top = sorted(aspectos_problematicos.items(),
key=lambda x: x[1], reverse=True
)][:10]
57
58
59     # Cria resumo textual dos principais pontos
60     resumo_estatistico = f"""
61     TOTAL DE ANÁLISES: {total_analises}
62     CIDADE: Mossoró-RN
63     PONTUAÇÃO ODS 9 ATUAL: Muito baixo (0-39,99)
64
65     DISTRIBUIÇÃO DE SENTIMENTOS:

```

```

66 - Positivo: {sentimentos["Positivo"]} ({
67   percentual_positivo}%
68 - Negativo: {sentimentos["Negativo"]} ({
69   percentual_negativo}%
70 - Neutro: {sentimentos["Neutro"]} ({percentual_neutro
71   }%)
72 ANÁLISES QUE CONTRIBUEM PARA BAIXO ODS 9: {
73   problemas_ods9} ({percentual_problemas}%)
74
75 PROBLEMAS IDENTIFICADOS POR DIMENSÃO:
76 - Infraestrutura Resiliente e Moderna: {
77   problemas_infraestrutura} menções
78 - Transporte Público e Mobilidade: {
79   problemas_transporte} menções
80 - Acesso à Tecnologia e Informação: {
81   problemas_tecnologia} menções
82 - Inovação e Pesquisa: {problemas_inovacao} menções
83 - Industrialização Inclusiva e Sustentável: {
84   problemas_industria} menções
85 - Eficiência Energética: {problemas_energia} menções
86 - Valorização da Micro e Pequena Empresa: {
87   problemas_micro_pequena_empresa} menções
88 ""
89
90 prompt = f"""
91 Você é um analista especializado em desenvolvimento
92 sustentável, infraestrutura, inovação e indústria,
93 com foco no ODS 9 (Indústria, Inovação e
94 Infraestrutura) da ONU.
95
96 Sua tarefa é gerar uma CONCLUSÃO GERAL E DIAGNÓSTICO
97 baseado em {total_analises} análises coletadas
98 sobre Mossoró-RN, que possui uma pontuação MUITO
99 BAIXA (0-39,99) no ODS 9.
100
101 RESUMO ESTATÍSTICO:
102 {resumo_estatistico}
103
104 Com base nesses dados, gere um RELATÓRIO CONCLUSIVO
105 que deve:
106
107 1. **Diagnóstico do Baixo Desempenho no ODS 9** (3-4
108 parágrafos):
109 - Identifique as PRINCIPAIS CAUSAS do baixo
110 desempenho de Mossoró-RN no ODS 9
111 - Explique como os dados coletados justificam a
112 pontuação muito baixa (0-39,99)
113 - Destaque os problemas mais críticos e
114 recorrentes
115
116 2. **Análise por Dimensão do ODS 9** (7 parágrafos,
117 um para cada):
118 - **Infraestrutura Resiliente e Moderna:**
119 Principais problemas identificados
120 - **Transporte Público e Mobilidade:** Barreiras e
121 dificuldades mencionadas
122 - **Acesso à Tecnologia e Informação:** Falhas no
123 acesso e qualidade
124 - **Inovação e Pesquisa:** Nível de inovação e
125 ecossistema de pesquisa
126 - **Industrialização Inclusiva e Sustentável:**
127 Desenvolvimento industrial
128 - **Eficiência Energética:** Qualidade e
129 sustentabilidade energética
130 - **Valorização da Micro e Pequena Empresa:**
131 Apoio ao empreendedorismo e pequenos negócios
132
133 3. **Pontos Críticos Prioritários** (2-3 parágrafos):
134 - Liste os 5 problemas mais graves que explicam o
135 baixo ODS 9
136 - Priorize baseado na frequência e gravidade das
137 menções
138 - Explique o impacto de cada problema na pontuação
139 geral
140
141 4. **Impacto Social e Econômico** (1-2 parágrafos):

```

```

113 - Como esses problemas afetam a qualidade de vida
114 dos cidadãos de Mossoró
115 - Consequências para o desenvolvimento econômico e
116 sustentável da cidade
117 - Relação com outros ODS (emprego, educação, saúde
118 , etc.)
119
120 5. **Recomendações Estratégicas para Melhoria do ODS
121 9** (2 parágrafos):
122 - 7-10 recomendações prioritárias e específicas
123 para Mossoró-RN
124 - Ações de curto, médio e longo prazo
125 - Foque em medidas práticas e viáveis baseadas nos
126 problemas identificados
127 - Sugira indicadores para monitoramento da
128 melhoria
129
130 6. **Conclusão Final** (1 parágrafo):
131 - Síntese dos principais achados
132 - Perspectivas de melhoria se as recomendações
133 forem implementadas
134 - Chamado à ação para autoridades e sociedade
135 civil
136
137 IMPORTANTE:
138 - Seja objetivo e baseado nos dados estatísticos
139 apresentados
140 - Use linguagem técnica mas acessível
141 - Cite números e percentuais sempre que relevante
142 - Não invente informações que não estão nos dados
143 - Foque em EXPLICAR por que Mossoró tem pontuação tão
144 baixa no ODS 9
145 - As recomendações devem ser ESPECÍFICAS para os
146 problemas identificados
147 - Mantenha tom profissional e propositivo
148
149 Retorne APENAS o texto do relatório conclusivo, sem
150 formatação especial, em português brasileiro.
151 """
152
153 try:
154     system_content = "Você é um analista
155     especializado em desenvolvimento sustentável,
156     infraestrutura, inovação e indústria, com foco no
157     ODS 9 da ONU."
158     conclusao = gerar_texto_com_ia(prompt,
159     system_content, user_fallback=True)
160     return conclusao
161 except Exception as e:
162     return f"Erro ao gerar conclusão geral ODS 9: {
163     str(e)}"

```

Listing 4: Função de geração de conclusão geral ODS 9

2.5 Função de Salvamento de Resultados

A função `salvar_analises_ods9` estrutura e salva os resultados em formato JSON:

```

1 def salvar_analises_ods9(dados: List[Dict]) -> str:
2     """
3     Salva as análises ODS 9 de Mossoró-RN com conclusão
4     geral
5     """
6     timestamp = datetime.now().strftime("%Ym%d_%H%M%S")
7     filename = f"mossoro_ods9_analise_{timestamp}.json"
8
9     try:
10        # Gera conclusão geral
11        conclusao_geral = gerar_conclusao_geral_ods9(
12            dados)
13
14        # Gera diagnósticos por dimensão
15        diagnosticos_por_dimensao =
16        gerar_diagnosticos_por_dimensao(dados)

```

```

15     # Calcula métricas adicionais
16     total_analises = len(dados)
17     problemas_detectados = sum(1 for d in dados
18                               if d.get('
contribui_baixo_ods9', False))
19
20     # Estrutura final do JSON
21     dados_finais = {
22         "meta_informacoes": {
23             "total_analises": total_analises,
24             "problemas_detectados":
problemas_detectados,
25             "percentual_problemas": round(
26                 (problemas_detectados / max(
total_analises, 1)) * 100, 1),
27             "data_coleta": datetime.now().isoformat()
28         },
29         "cidade": "Mossoró-RN",
30         "ods_analisado": "ODS 9 - Indústria,
Inovação e Infraestrutura",
31         "pontuacao_ods9_atual": "Muito baixo
(0-39,99)"
32     },
33     "conclusao_geral_diagnostico":
conclusao_geral,
34     "diagnosticos_por_dimensao": {
35         "infraestrutura_resiliente":
diagnosticos_por_dimensao.get(
36             "infraestrutura_resiliente", ""),
37         "transporte_publico":
diagnosticos_por_dimensao.get(

```

```

37         "transporte_publico", ""),
38         "acesso_tecnologia":
diagnosticos_por_dimensao.get(
39             "acesso_tecnologia", ""),
40         "inovacao_pesquisa":
diagnosticos_por_dimensao.get(
41             "inovacao_pesquisa", ""),
42         "industrializacao":
diagnosticos_por_dimensao.get(
43             "industrializacao", ""),
44         "eficiencia_energetica":
diagnosticos_por_dimensao.get(
45             "eficiencia_energetica", ""),
46         "micro_pequena_empresa":
diagnosticos_por_dimensao.get(
47             "micro_pequena_empresa", "")
48     },
49     "analises_ods9": dados
50 }
51
52     with open(filename, 'w', encoding='utf-8') as f:
53         json.dump(dados_finais, f, ensure_ascii=False
, indent=2)
54
55     return filename
56 except Exception as e:
57     print(f"Erro ao salvar arquivo: {e}")
58     return ""

```

Listing 5: Função de salvamento de análises ODS 9